

Хақбердиев Илхомжон Рустам ўғли

Жўраев Бехруз Комил ўғли

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти,
иқтисодиёт факультети менежмент йўналиши магистрантлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5878305>

МАИШИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИ БОШҚАРИШ

Аннотация: Мақоламизнинг асосий мақсади маиший хизмат кўрсатиш соҳаларининг фаолиятида инновацион ривожланишни назарий ва амалий жиҳатларини ёритиб бериш ҳамда инновацион ривожланишни бошқариш жараёнлари кўрсатиб ўтилган.

Калим сўзлар: маиший хизмат, инновация, лойиҳа, субъект, драйвер.

Аннотация: Основной целью данной статьи является освещение теоретических и практических аспектов инновационного развития в сфере бытового обслуживания, а также процессов управления инновационным развитием.

Ключевые слова: бытовая служба, инновации, проект, предмет, драйвер.

Annotation: The main purpose of our article is to highlight the theoretical and practical aspects of innovative development in the field of consumer services and the processes of innovation development management.

Key words: household service, innovation, project, subject, driver.

Кириш.

Республикамиз иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлаш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш ва бандлигини таъминлашда маиший хизмат кўрсатиш соҳасининг ҳар томонлама ривожланиши энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Маиший хизмат кўрсатиш соҳасининг асосий мақсади бу аҳолининг барча қатламларини қамраб олиб, жамиятда содир бўлаётган барча ижтимоий-иқтисодий жараёнларга таъсир кўрсатади, бу эса мазкур соҳанинг қанчалик муҳим ва аҳамиятли эканлигини яна бир бор кўрсатиб бермоқда.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда мамлакат аҳолисининг бандлигини, даромадларини ва турмуш сифатини оширишнинг муҳим йўналишлари ва омиллари сифатида маиший хизмат соҳаси ва сервисни жадал ривожлантириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди.

Хусусан давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев саъй ҳаракатлари билан хизмат кўрсатиш лойиҳалари учун Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан 100 миллион доллар ёки 1 триллион сўмдан зиёд кредит ресурслари ажратиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Бу маблағлар ҳам давлат, ҳам хусусий банклар орқали ажратилади ва кредит ставкаси 15 фоиздан ошмайди. Хизмат кўрсатиш соҳаси аҳоли бандлигини таъминлашда энг катта захиралардан бири ҳисобланиб, мамлакатда унинг ялпи ички

махсулотдаги улуши 35 фоизни ташкил этади. Халқаро меҳнат ташкилоти таҳлилларига кўра, сервис соҳасининг 1 фоизга ўсиши камбағаллар сонини 1,5 фоизга қисқартиради.

Маиший хизмат кўрсатиш соҳаси кенг қамровлиги билан ҳам аҳоли ҳаётида жуда муҳим ўрин тутати. Энг асосийси, бу соҳада янги иш ўринларини кам харажат билан тез муддатда ташкил этиш мумкин. Аҳоли даромадларининг реал ўсиши эса, аввало, хизматлар ривожда сезилади.

Таъкидлаш жоизки, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусияти хизматлар кўрсатиш соҳасини янада жозибали қилади. Эндиликда уларнинг ўзига хослигидан келиб чиқиб янги хизмат турларини йўлга қўйиш, илғор тажрибалар ва намунавий лойиҳаларни жорий этиш бўйича янги методология яратилади. Ана шу мақсадда Ўзбекистон Миллий банки ҳузурида хизматларни ривожлантириш бўйича лойиҳа-таҳлилий маркази ташкил этилади ва барча вилоятлардаги филиалларида унинг бўлимлари очилади. Уларда аҳолига намунавий тайёр бизнес лойиҳалари тақдим этилади, касбга ўқитишдан бизнесни йўлга қўйишгача бўлган комплекс хизматлар кўрсатилади. Шу билан бирга мазкур марказлар “маҳаллабай”, “туманбай”, вилоятбай” хизматларга бўлган талабларни ўрганиб чиқиб ва ҳар бир туман кесимида хизматлар сонини уч-тўрт баробарга оширишга мўлжалланган лойиҳаларни шакллантирмоқда.

Президентимиз ўз маърузаларида “*Бу йил хизматлар кўрсатиш соҳасида туб бурилиш йили бўлишига замин яратадиган янги механизмлар жорий этилади. Дастлабки режаларга кўра, мазкур соҳада 59 триллион сўмлик 42 мингта янги лойиҳа амалга оширилади. Агар белгиланган бу вазифалар тўла амалга ошириладиган бўлса, хизмат кўрсатиш соҳасида сезиларли ривожланиш бўлади. Янги қувватларни ишга тушириш орқали хизматлар сонини ҳам, ҳажминини ҳам бир неча баробарга ошириш имкони мавжуд. Жорий йилда соҳадаги марра катта олинган. Хусусан, йил сўнгигача хизматлар соҳасида 150 мингта янги иш ўринлар яратиш белгиланган*” деб таъкидлаб ўтдилар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги ПҚ-5113-сонли “ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА”ги қарори Хизматлар соҳасининг мамлакатимиз иқтисодиётидаги улушини кўпайтириш, жойларда хизматлар соҳасидаги мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш, хизматлар турларини кенгайтириш ва сифатини ошириш бўйича ўз ечимини кутаётган муаммоли масалаларни ҳал қилиш, мазкур йўналишда тадбиркорлик субъектларини янада қўллаб-қувватлаш масаласи бўйича дастурий амал бўлиб келмоқда.

Қарорда 2021 — 2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида хизматлар соҳасини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгилансин:

- иқтисодий ўсишни таъминлашда хизматлар соҳасини муҳим драйверга айлантириш ва 2023 йилга қадар хизматлар ҳажмини икки бараварга ошириш;
- аҳолига тайёр бизнес режалар ва лойиҳалар тақдим этиш, уларни касбга ўқитишдан тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишгача бўлган босқичларни қамраб олувчи «комплекс хизматлар» кўрсатишни ташкил этиш;
- республикада хизматлар соҳасининг ривожланганлигини баҳолаш тизимини жорий этиш орқали давлат органлари ва ташкилотларининг бу борадаги фаолияти самарадорлигини ошириш ва мансабдор шахсларнинг масъулиятини кучайтириш;
- хизматлар соҳасида ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб хизматлар турларини кенгайтириш, ҳудудларда, айниқса қишлоқ жойларда транспорт, молиявий, шунингдек, банк, туризм ҳамда савдо хизматлари қамровини кенгайтириш;
- республиканинг барча ҳудудларида мавжуд таълим ва соғлиқни сақлаш хизматлари салоҳиятини ошириш, уларнинг сифатини яхшилаш, бунда хусусий секторни жалб қилиш учун қулай иқтисодий ва инфратузилмавий шароитларни яратиш.

Маълумки, пандемия шароитида энг кўп зарар кўрган соҳалардан бири бу – хизмат кўрсатиш соҳаси бўлди. Лекин, давлатимиз томонидан берилган қарийиб 35 триллионлик сўмлик маблағ хизмат кўрсатиш соҳасини оғир шароитдан чиқиб олишида муҳим аҳамият касб этди. Натижада 102 фоиз ўсишга эришилди. Жорий йилда мавжуд имкониятлардан фойдаланиб, қуйи хизмат кўрсатиш соҳаларини ҳар бир ҳудуд бўйича камида икки баробарга ошириш кўзда тутилмоқда. Жумладан, бу йил хизматлар кўрсатиш ҳажмини 270 триллион сўмдан ошириш белгиланди.

Бунда биринчи навбатда, ҳар бир туманда, ҳар бир маҳаллада аҳоли учун муҳим ва айти кунда зарур бўлган хизматлар турларига бўлган эҳтиёжни аниқлаган ҳолда руйхатни шакиллантириш зарур. Ҳозирги кунда ўрта ҳисобда битта маҳаллада эҳтиёждан келиб чиқиб 20 турдаги фаолиятни, шаҳар ва туман марказларида эса 70 га яқин хизмат турларини амалга ошириш мумкин. Шунинг учун жорий йилда 42 мингта янги лойиҳа амалга оширилади ва 150 мингта иш ўринларини яратиш кўзда тутилмоқда.

Бундан ташқари, давлат томонидан тижорат банклари орқали қўшимча 300 миллион доллар маблағ хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантиришга йўналтирилади. Шу билан бирга тижорат банклари ҳам бу соҳага ўз маблағларини йўналтирилиши белгиланди. Хусусан, бу йилги режа бўйича камида 18 триллион сўмлик банк кредитлари ажратилиши кўзда тутилмоқда. Соҳага қаратилган бундай эътибор тез фурсатларда ўз самарасини беради ва давлатимиз раҳбари томонидан

вазирлик ва ҳокимликлар олдига қўйилган топшириқлар тўлиқ амалга ошириш таъминланади.

Давлатимиз раҳбари хизмат кўрсатиш соҳасига бағишланган видеоселектор давомида Майданак обсерваториясига олиб борувчи йўл ҳақида тўхталиб ўтдилар. *Қамашида жаҳонда саноқли ва ноёб бўлган «Майданак» обсерваторияси ҳамда XIV аср ёдгорлиги ҳисобланган «Лангар ота» масжиди бутун дунёдан туристларни жалб қилади. Бироқ, ушбу объектларга олиб борувчи 38 километр йўл таъмирталаб бўлгани учун Майданакнинг салоҳиятини тўлиқ ишга солиб бўлмаяпти. Йўл қурмасак туризмни ҳам ривожлантира олмаймиз».*

Шу билан бирга давлат раҳбари «Лангар ота» масжиди тарғиботини кучайтириш лозимлигини таъкидлаб ўтди. *«Агар биз «Лангар ота»ни бутун ислом оламига ташвиқот қилсак, юртимизга келувчилар сони ошади. Биз ўз зиёратгоҳларимизни мусулмон аҳлига кўрсатиб бера олишимиз керак»*, — деди давлат раҳбари.

Президент топшириғига кўра мазкур лойиҳаларни молиялаштириш бўйича 300 миллион доллар маблағ ажратилади. Шунингдек, вилоят, туман, шаҳар ҳокимлари, сектор раҳбарлари, маҳаллага бириктирилган масъуллар билан бирга “маҳалла — туман — банк” принципи асосида лойиҳалар рўйхатини шакллантиради. Бунда, ҳар бир маҳаллада камида 20 турдаги, туман ва шаҳарда камида 70 та турдаги хизматлар бўлиши назарда тутилади. “Миллий банк” АЖ томонидан 28 та йирик ва ўрта шаҳарларда туризм, транспорт, тиббиёт, таълим хизматлари ҳамда йирик савдо комплекслари ташкил этиш учун қўшимча 200 миллион доллар маблағ жалб қилинади.

Шунинг учун бу режани икки баробарга ошириш белгиланди. Бунинг учун вилоятда барча имкониятлар бор. Масалан, бир неча юз гектарли фойдаланилмай бўш ётган боғлар мавжуд. Чет эллик инвесторлар таклиф этилди. Натижада ҳозир бу ерда меҳмонхона, маданий-маиший объектлар қуриш бўйича чоралар кўрилмоқда. Бундан ташқари, транспорт логистика соҳасини ривожлантириш орқали ҳам хизматлар кўрсатиш соҳасида яхши натижага эришиш мақсад қилинган. Ана шу мақсадда ҳудуддаги бўш ётган қаровсиз майдон тадбиркорга бириктирилиб ҳозирда бу ерда логистика маркази бунёд этишга киришилди.

“Термиз –Тошкент” йўналиши бўйича йўл ёқасидаги инфратузилмани ривожлантириш орқали 128 миллиард сўмлик 60 та лойиҳани амалга ошириш имконияти мавжуд. Шу билан бирга тоғли ҳудуддаги “Мираки” қишлоғидаги аҳолига, бугун туризм бўйича давлатимиз томонидан яратилаётган имкониятлар тушунтирилганда, 100дан ортиқ хонадон меҳмон уйлари ташкил этиш бўйича мурожаатлар билан чиқди. Аини пайтда ушбу ҳудудда 300 га яқин меҳмон уйлари ташкил этиш бўйича зарур чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Биргина ана шу хизматлар билан бир неча юз минг нафарга яқин фуқарони иш билан таъминлаш, ҳисоб китобларга қараганда бюджетга миллиардлаб солиқ тушумлари тушади.

Шунинг учун бизда ҳам ана шу манзилларда меҳмонхона, маиший объектлар, овқатланиш шаҳобчалари, спорт иншоотлари, гўзаллик салони, савдо дўконлари, дорихоналар, маиший техникаларни, автомобилларни таъмирлаш ва ювиш, интернет ва пайнет хизматлари қуриш бўйича қатор хизматларни кўпайтириш зарур.

Бир сўз билан айтганда, ҳудудларда хизмат кўрсатиш соҳасини янада ривожлантиришдан асосий мақсад тадбиркорликни ривожлантириш, янги иш ўринлари яратиш орқали аҳоли бандлигини таъминлашдир. Натижада тадбиркорлар даромад олади, аҳоли иш билан таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги ПҚ-5113-сонли “ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА”ги қарори
3. С.Ғуломов, Ғ.Қосимов. Стратегик ва инновацион менежмент. Тошкент 2013 й.
4. Г.Ғ.Умарова. Инновация ва инвестицияларни бошқариш. – Тошкент 2020 й.